
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7417648>

УДК 908

Антонов А.С.

Антонов Андрей Сергеевич, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия, 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46. E-mail: andreyant1@yandex.ru.

Формирование городского совета города Рязани как результат внутривластной борьбы и событий в стране в период с 1994 по 1998 годы

Аннотация. В данной статье рассматриваются события периода 1994-1998 годов, когда в результате выборов сменился состав Городского Совета города Рязани, что привело к противоречиям в работе Администрации города и представительных органов власти. Особое внимание уделено противостоянию между Рязанским Городским Советом и Администрацией города по вопросу избрания мэра города. На основе изучения материалов сессий городского Совета, восстанавливается ход событий, которые позволяют воссоздать подлинную историческую картину политической борьбы в Рязанской области.

Ключевые слова: Рязанский областной Совет, горсовет, депутаты. Верховный Совет, РСФСР, местное самоуправление.

Antonov A.S.

Antonov Andrey Sergeevich, Ryazan State University named for S. Yesenin, Russia, 390000, Ryazan, st. Svobody, 46. E-mail: andreyant1@yandex.ru.

The formation of the Ryazan city council as a result of the internal political struggle and events in the country in the period of 1994-1998

Abstract. This article deals with the events of the period 1994-1998. The result of the elections was the composition of the City Council of the city of Ryazan changed, which led to contradictions in the work of the City Administration and the representative authority. Special attention is paid to the confrontation between the Ryazan City Council and the City Administration on the issue of electing the mayor of the city. This problem has been little studied and requires further research. Based on the study of the materials of the sessions of the City Council, the course of events is restored, which allow us to recreate the true historical picture of the political struggle in the Ryazan region.

Key words: Ryazan Regional Council, City Council, deputies. The Supreme Soviet, the RSFSR, local self-government.

В 1993-1994 годах в Рязанской области был проведен эксперимент. Министерство по делам Федерации и национальностей Российской Федерации являлось федеральным органом исполнительной власти по местному самоуправлению. Между этим министерством и администрацией области был подписан договор, на основе которого рабочая комиссия разработала пакет предложений. Возглавлял комиссию, бывший председатель горсовета С. Вобленко.

Комиссией было представлено предложение о введении в действие закона «Об устройстве органов власти местного самоуправления». В основе законопроекта лежало три способа реализации местного самоуправления – в городском и двух сельских вариантах.

На городском уровне предполагалось избрание главы муниципального образования и представительных органов местного самоуправления всем населением, а глава муниципального образования фактически являлся главой исполнительной власти и обладал правом вето в отношении решений представительного органа. Также планировалось создание должности городского директора. Его должно было нанимать муниципальное образование для решения хозяйственных вопросов, поскольку мэр – глава муниципального образования – ответственен за общее руководство и осуществление политических и представительских функций [7, с. 109].

Приведенные соображения позволяют лучше понять значение рассматриваемого этапа для понимания последующего развития событий. Что касается эксперимента, то он, на наш взгляд, дал некоторый эффект, который заключался в привлечении внимания к вопросу местного самоуправления. Тема стала активно обсуждаться в СМИ, вызвала общественный резонанс. К тому же примерно треть работ комиссии вошла в законодательство

о местном самоуправлении, идеи по типовому уставу тоже оказались востребованы.

На реформу местного самоуправления особое влияние оказало принятие в 1995 году Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон определил правовые, организационные, финансовые и экономические основы местного самоуправления.

Рязанский городской Совет осуществлял свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Рязанской области посредством принятия нормативно-правовых актов г. Рязани, постановлений и решений, а также заявлений и обращений городского Совета [8, с. 128-168].

Огромные споры вызвал вопрос об общем статусе г. Рязани как муниципального образования. Мэрия предлагала вариант единого муниципального образования, без деления на районы. Областной Консультационный Совет (ОКС), в котором были представлены оппозиционные партии, прежде всего, КПРФ, предлагал наделение статусом муниципального образования и город, и его районы, также настаивал на избрании мэра из состава представительного органа, мэрия — всем населением.

Наиболее острой была избирательная кампания 1996 года в г. Рязани, где на 28 депутатских мандатов претендовал 151 кандидат. Нижний порог явки избирателей в Рязани был установлен на уровне 25% зарегистрированных избирателей — с учетом опыта двухгодичной давности, когда барьер в 35% почти ни в одном округе не был преодолен. Тем не менее в пяти округах явка избирателей оказалась ниже 25%. В городской орган местного самоуправления были избраны только 23 депутата [8, с. 128-168]. При этом ситуация по формированию горсовета осложнялась еще и тем, что существовавшая в 1996 году система

управления в г. Рязани оформилась и получила развитие в 1992-1993 гг.

В феврале 1994 г. на должность главы администрации области был назначен Г. К. Меркулов, а Л.П. Башмаков уволен за «систематическое превышение своих полномочий, срыв мероприятий по развитию рыночной экономики, а также принятие решений, способствующих дестабилизации политической ситуации в области». Другим решением Президента от занимаемой должности был освобожден и мэр г. Рязани В. Рюмин.

В.В. Рюмин стал главой созданной им Рязанской финансово-строительной компании, формально не связанной с властными структурами. Контролируя деятельность РСК и четырех созданных при его участии банков, В.В. Рюмин, таким образом, стал одним из наиболее состоятельных и влиятельных людей в городе и области.

В то же время областная администрация при новом руководстве заняла позицию абсолютной лояльности по отношению к федеральному центру. Также подчинен Кремлю в принятии политически важных решений был и Рязанский областной Совет, избранный в марте 1994 года. Его возглавил М.Ф. Косиков. Уроки политического кризиса 1993 года не прошли даром. Вновь избранный в абсолютном большинстве состоявший из представителей левой оппозиции Рязанский городской Совет оказался примерно в том же положении, что и демократический горсовет г. Рязани начала 90-х годов – один против всех остальных ветвей власти.

Федеральный центр в новых, сложившихся после принятия новой Конституции условиях, стремился к достижению политической стабильности в стране, отказавшись на время от политики непосредственного вмешательства во внутренние дела регионов. Первый мэр города был назначен Президентом, второй – главой администрации области. Но новый состав Рязанского горсовета был настроен решительно, большинство депутатов Рязанского городского Совета намеревалось заменить

действующего мэра В. К. Маркова председателем горсовета П. Д. Маматовым. Но этот сценарий встретил организованное сопротивление общественности и ряда структур городской и областной администрации, а также областной Думы, депутаты которой, несмотря на то, что большинство в Думе принадлежало коммунистам, решили не вступать в открытую и жесткую борьбу с исполнительной властью накануне президентских выборов [7, с. 109].

Так как на выборах в городской орган местного самоуправления в Рязани большинство получили коммунисты, (7 апреля 1996 года они получили 19 мандатов среди 23 избранных депутатов) они первым делом внесли в Устав города положение о выборах главы городской администрации членами Городского Совета из своего числа.

Инициативные группы граждан и газета «Вечерняя Рязань» начали сбор подписей за проведение городского референдума по вопросу о форме избрания мэра города, а городской Совет зарегистрировал инициативную группу для организации сбора подписей в поддержку проведения референдума в г. Рязани и разрешил сбор подписей [6].

Кроме того, на экстренном (в связи с забастовкой транспортников) совещании руководителей предприятий 6 июня все его участники высказались за всенародное избрание мэра. Участники совещания приняли обращение к главе областной администрации и председателю областной Думы с требованием вмешаться в действия горсовета [7, с. 109].

6 июня 1996 г. горсовет принял специальное решение «О ситуации, сложившейся в г. Рязани по отношению к городскому Совету». В связи с этим городской Совет поручил группе депутатов в течение четырех дней подготовить текст обращения к жителям города Рязани с анализом сложившейся ситуации.

Другой группе депутатов городского Совета дали задание подготовить текст обращения в Государственную Думу, Совет Федерации РФ, в газеты «Правда» и «Со-

ветская Россия» о сложившейся ситуации по отношению к вновь избранному Рязанскому городскому Совету. Одновременно обратились к главе администрации Рязанской области Меркулову Г.К. по вопросу предоставления очередного отпуска мэру г. Рязани Маркову В. К. на более поздний период.

Следует отметить, что горсовет обратился к трудовым коллективам средств массовой информации с требованием объективного освещения деятельности Рязанского городского Совета [4]. Но что же послужило причиной того, что горсовет обратился к жителям Рязани? Остановимся, прежде всего, на анализе обращения Рязанского городского Совета к жителям города.

Вот как излагалась в нем сложившаяся ситуация в горсовете: «Без малого два месяца прошло с того дня, когда мы с Вами избрали представительный орган городского самоуправления, которого мы были лишены более 2 х лет. Поэтому депутаты Рязанского городского Совета вынуждены были начать свою работу с создания нормативно-правовой базы, позволяющей депутатам выполнять указы избирателей, отстаивать их насущные интересы» [4, С. 94].

Еще до публикации проекта Устава города в средствах массовой информации, что было сознательно затянута, представители администрации города повели атаку на предложенный документ. Что интересно, их внимание из более чем 70 статей проекта было приковано к одной, регламентирующей избрание главы администрации города [4]. Был организован в административном порядке сбор подписей за всенародное избрание мэра, проведение собраний в трудовых коллективах [5]. Копии писем из трудовых коллективов, в которых зачастую имелись ссылки на не проводившиеся собрания, адресованные в городской Совет, поступили в него от заместителя мэра Ампилогова В.Н., а часть писем с предложениями по проекту Устава вообще направлялась на имя префекта Октябрьского округа Машинистова М. И., не

имевшего никакого отношения к подготовке данного документа [5].

Следует отметить, что депутаты заверили, что у них хватит терпения и мужества честно объяснить избирателям их позицию по любому вопросу и без посредников в лице якобы «независимых» средств массовой информации [4].

Городской совет из нескольких вариантов избрания главы администрации города, предлагает, как раз тот, который позволяет нам с Вами не на словах, а на деле осуществить демократию. Представительный орган городского самоуправления – Рязанский городской Совет из своего состава тайным голосованием изберет главу администрации города, который будет подотчетен и подконтролен, а значит и Вам – избирателям, так же обращает внимание жителей Рязани на то, что в ситуации нестабильности, запугивания и политического давления Рязанский городской Совет выбирает оптимальный вариант избрания главы администрации города [5].

Нельзя отрицать также, что одной из причин нездоровой обстановки вокруг горсовета было и то, что депутаты городского Совета, были обеспокоены и возмущены фактом вооруженного нападения и физической расправы, среди белого дня в городе, над депутатом городского Совета, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству, торговле, перерабатывающей промышленности, бытовому обслуживанию Назаровым А.А.

15 августа 1996 года Депутаты Рязанского городского Совета сделали заявление, в котором констатировали, что с первых дней избрания представительной власти, которой в городе не было около трех лет, в отдельных средствах массовой информации, газетах «Вечерняя Рязань», «Приокская газета», развернулась дискредитация городского Совета. Депутаты горсовета требовали от администрации области и города, правоохранительных органов принятия конкретных мер по защите и обеспечению безопасного проживания жи-

телей г. Рязани, подавлению организованной преступности.

Совершенно очевидно, что такая нервная обстановка вокруг представительного органа местного самоуправления не могла долго продолжаться. И действительно, Рязанский городской совет 19 августа 1996 года принял решение «О главе администрации города Рязани». Прежде чем принять данное решение, в констатирующей части было отмечено, что в г. Рязани более двух лет отсутствовал представительный орган местного самоуправления по этой причине глава городской администрации назначался главой областной администрации Меркуловым Г.К.

Тогда же горсовет и принял решение избрать главой администрации города Рязани на основании 54 статьи Устава г. Рязани Маматова Павла Дмитриевича, поручив главе администрации г. Рязани тов. Маматову П.Д. подготовить предложения по целесообразности проведения референдума и всеобщих выборов главы городской администрации, исходя из возможностей бюджета города, до 22 августа 1996 года. (19 августа 1996 года) [3].

Между тем, на следующий день глава администрации города попытался собрать в мэрии руководителей служб города на совещание, но никто не явился. Попытка П.Д. Маматова занять кабинет Маркова также не привела к успеху. Милиция опечатала кабинет и никого туда не пускала.

Чрезвычайно показательным для первого этапа формирования местного органа самоуправления является решение горсовета от 24 октября 1996 года «Об обращении Рязанского городского Совета к трудовым коллективам и жителям города Рязани по вопросу избрания главы администрации города» [2]. В обращении отмечалось, что согласно Конституции Российской Федерации и Федеральным Законам городской Совет 19 августа 1996 года избрал из своего состава главу администрации города МАМАТОВА П. Д. вместо назначенного первым заместителем главы администрации области Маркова В.К. И, хотя в настоящее время это решение го-

родского Совета никем не опротестовано и не отменено, Маматову П. Д. препятствуют к вступлению в должность.

По требованию более 40 тысяч горожан городской Совет назначил референдум по вопросу всенародных выборов главы администрации города. Были приняты все необходимые решения, позволяющие провести общегородской референдум. Но городская администрация не выполнила возложенные на нее обязанности по финансированию, а городская избирательная комиссия, мягко говоря, формально отнеслась к своим обязанностям по проведению этого важного мероприятия. Фактически референдум был сорван.

Завершая анализ основных особенностей процесса становления городского местного самоуправления в Рязани следует указать еще на ряд событий, имевших «знаковый» смысл.

Первое. Избрание Маматова положило конец конфликту мэрии и горсовета, продолжавшемуся более полугода. Конфликт разрешился в целом в пользу горсовета, руководство городом перешло к П.Д. Маматову.

Второе. Вместе с тем пришлось «смириться» и горсовету. Его модель избрания мэра из состава представительного органа так и не была реализована. В Уставе города были закреплены соответствующие изменения.

Третье. Практика местных выборов и референдумов в области показала, что избиратели, как правило, поддерживают избрание глав администрации населением, а принятие Уставов – представительными органами.

Четвертое. Ситуация вокруг органов власти в городе, пройдя через полгода драматических злоключений, поразительным образом пришла к модели, близкой к закону о местном самоуправлении 1991 года, где сильные Советы обязательно дополнялись избранными населением главами администраций.

В заключение следует отметить, что 8 декабря одновременно с выборами главы администрации области и города Рязани

прошли выборы глав муниципальных образований в 7 районах (Захаровском, Клепиковском, Кораблинском, Пронском, Рязанском, Шиловском и Чучковском) и в двух городах (Сасово и Скопин) области. Выборы глав проводились, в связи с тем, что на референдумах по основным положениям Уставов этих муниципальных образований в апреле 1996 года население не поддержало положение об избрании глав муниципальных образований представительным органом [1, с. 95-108].

Между тем, ситуация в Рязанской области стремительно менялась. 15 октября 1996 года Указом Президента был освобожден от занимаемой должности глава администрации области Г.К. Меркулов. Не составляет секрета то обстоятельство, что причиной принятого решения стали результаты президентских выборов на территории Рязанской области. При явке избирателей около 74 %, 41 % проголосовал за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, действующему Президенту отдали свои голоса лишь 25% принявших участие в голосовании избирателей. В 1996 году губерна-

торские выборы в Рязанской области проходили в острой борьбе, в два тура, но победил на них В.Н. Любимов, представитель левой оппозиции. В апреле 1997 года была переизбрана Рязанская областная Дума, председателем ее стал секретарь Рязанского обкома КПРФ В.Н. Федоткин. В этих условиях Рязанской администрации во главе которой стоял коммунист П.Д. Маматов, и Рязанскому городскому Совету, председателем которого стала представитель КПРФ Н.А. Корнеева, стало проще работать – противостояние городской власти с областной благополучно разрешилось.

Для обеспечения деятельности городского Совета был сформирован на контрактной основе аппарат Совета, состав и численность которого определялся решением городского Совета. Должностные лица аппарата городского Совета являлись муниципальными служащими. Таким образом, была существенно изменена система взаимоотношений представителей двух ветвей местной власти – исполнительной и представительной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдонин В.С. Муниципальные выборы и референдумы в Рязанской области // Местное самоуправление в современной России: политика, практика, право. М.: МОНФ; МИГПИ, 1998. 160 с.
2. Государственный архив Рязанской области (ГАРО) Ф. 7157. Оп.1. Д. 4. Л. 44.
3. ГАРО. Ф. 7157. Оп. 1. Д. 7. Л. 47.
4. ГАРО Ф. 7157. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
5. ГАРО Ф. 7157. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
6. ГАРО. Ф. 7157. Оп. 1. Д. 8. Л. 111.
7. Гильченко Л.В. Местное самоуправление: долгое возвращение: Становление местного самоуправления в России. М.: Первый печ. двор, 1998. 109 с.
8. Очерк истории развития политической ситуации (1988-1996) // Регионы России. Хроника и руководители. Т.5. Рязанская, Владимирская и Тульская области. Sapporo, Slavic research center, Hokkaido University, 1998. С.128-168.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avdonin V.S. Municipal'nye vybory i referendumy v Rjazanskoj oblasti // Mestnoe samo-upravlenie v sovremennoj Rossii: politika, praktika, pravo. M.: MONF; MIGPI, 1998. 160 s.
2. Gosudarstvennyj arhiv Rjazanskoj oblasti (GARO) F. 7157. Op.1. D. 4. L. 44.
3. GARO. F. 7157. Op. 1. D. 7. L. 47.
4. GARO F. 7157. Op. 1. D. 8. L. 2.
5. GARO F. 7157. Op. 1. D. 8. L. 4.
6. GARO. F. 7157. Op. 1. D. 8. L. 111.
7. Gil'chenko L.V. Mestnoe samoupravlenie: dolgoe vozvrashhenie: Stanovlenie mestnogo samoupravlenija v Rossii. M.: Pervyj peč. dvor, 1998. 109 s.

-
8. Oчерk istorii razvitija politicheskoj situacii (1988-1996) // Regiony Rossii. Hronika i rukovoditeli. T.5. Rjazanskaja, Vladimirskaja i Tul'skaja oblasti. Sapporo, Slavic research center, Hokkaido University, 1998. S.128-168.

Для цитирования:

Антонов А.С. Формирование городского совета города Рязани как результат внутривполитической борьбы и событий в стране в период с 1994 по 1998 годы // Гуманитарный научный вестник. 2022. №12. С. 15-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/12/Antonov.pdf>